

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237653>

УДК 159.9.072

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

А.И. Сергеева,

студент 2 курса, напр. «Клиническая психология»,

СФМГПУ,

г. Самара

Аннотация: Интернет зависимость подростков является актуальной проблемой в мире инновационных технологий. С каждым годом развиваются компьютерные технологии, которые активно влияют на развитие и формирование подростков. Так как личность подростков ещё не сформировалась полностью, то любое взаимодействие, особенно с негативными факторами, активно могут повлиять на личность. Эмоциональная неустойчивость, агрессивность может являться результатом интернет зависимости. Подростки, которые не умеют управлять своими эмоциями и чувствами выражают их не экологично и деструктивно по отношению к другим людям. Для формирования личности подростка следует проводить профилактику для развития и формирования личностных качеств подростка и уменьшения факторов развития аддиктивного поведения.

Ключевые слова: аддикция, интернет-зависимость, агрессивность, личность, подросток, профилактика, самооценка, тревожность

FEATURES OF INTERNET ADDICTION AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN TEENAGERS

A.I. Sergeeva,

2nd year student, direction "Clinical Psychology",

SFMSPU,

Samara

Annotation: Internet addiction of teenagers is a pressing issue in the world of innovative technologies. Computer technologies are developing every year, which actively influence the development and formation of teenagers. Since the personality of teenagers has not yet been fully formed, any interaction, especially with negative factors, can actively affect the personality. Emotional instability, aggressiveness can be the result of Internet addiction. Teenagers who do not know how to manage their emotions and feelings express them in an unhealthy and destructive way towards other people. To form the personality of a teenager, prevention should be carried out to develop and form the personal qualities of a teenager and reduce the factors of addictive behavior development.

Keywords: addiction, Internet addiction, aggressiveness, personality, teenager, prevention, self-esteem, anxiety

В век развития компьютерных технологий, интернета, происходят изменения, которые влияют на людей в обществе, в особенности детей и подростков. Подростки формируют свою личность, мировоззрение, паттерны поведения при общении со сверстниками, родителями, при помощи самореализации в жизни. Поскольку в этот период происходит формирование собственного «Я», личность подростка является весьма уязвимой и при малейших сложностях подросток может замкнуться, отдалиться от друзей, родителей, у него снижается самооценка, уверенность в себе и таким образом он ищет место, где ему будет комфортно. Ввиду доступности веб-ресурсов, широкого выбора тематических сообществ в соцсетях, привычки постоянно пользоваться гаджетами интернет становится наиболее подходящим вариантом для ухода от реальности, что в последствии может вызывать деструктивное и агрессивное поведение у подростка.

Среди отечественных психологов, которые исследовали агрессию и агрессивное поведение стоит выделить Выготского, С.Л. Рубинштейна, Н.Д. Левитова, А.К. Осницкого, Т.Г.Румянцеву, О.Ю. Михайлову, В.В. Бойко и др.

Среди зарубежных психологов, которые изучали агрессию и агрессивное поведение можно выделить таких психологов, как А.

Адлер, А. Басс, Л. Берковиц, Р. Бэрон, Д. Доллард, М. Зильманн, К. Лоренц, Д. Ричардсон, З. Фрейд, К. Хорни и др [1-4].

Агрессия – это деструктивное поведение личности или группы лиц, которые при помощи вербальной, эмоциональной, поведенческой активности наносят физический, духовный, социальный, материальный вред другому человеку, унижая, оскорбляя его [5, с. 25].

Интернет является не только источником информации или средством массовой коммуникации, но также может быть причиной агрессивного поведения у подростков, так как именно эта возрастная категория является не только максимально вовлеченной в цифровой мир, но и наиболее уязвимой в силу возрастнo-психологических особенностей.

Л.С. Выготский, изучая агрессивное поведение подростков, предположил, что в ходе исторического развития человечества возникают и формируются культурные формы поведения, причем к началу каждого возрастного периода складывается своеобразное и строго специфическое отношение между индивидом и окружающей его средой [1, с. 252].

По мнению В.Г. Леонтьева, агрессия также является необычной формой адаптации человека к ситуациям с неблагоприятными условиями. Она выражается в вербальной агрессии (частых ссорах с коллегами, друзьями, членами семьи и т.д.), а иногда и в физической агрессии (драках, кусании, пинании ногами) [6, с. 28].

Интернет зависимым подросткам приходится выходить из мира интернета в реальность, где они чувствуют себя не уверенно, тревожно, эмоционально напряжённo и не справляясь с эмоциями они могут проявлять агрессию. Им может казаться, что все вокруг против них, озлобленность, агрессивность, импульсивность проявляется как защитная реакция на внешний мир.

А. Адлер утверждал, что агрессия исходит из детства и связана она с неудовлетворенностью собой. Неблагоприятные условия в семье, обществе влияют на личностное развитие подростка. Семья должна способствовать положительному развитию подростка, в семье должны быть доверительные взаимоотношения, внимание, любовь и поддержка, несмотря на подростковый бунтарский возраст. Если в семье отсутствует взаимная поддержка друг друга, обесценивание

проблем, унижение, подросток не чувствует себя любимым, то могут возникнуть первые деструктивные действия [2, с. 80].

Социализация для подростков является важным аспектом развития личности. Одной из характеристик социализации подростков является присвоение ими ценностно-нормативных моделей и образцов социального поведения, которое может происходить, как осознано, так и неосознанно. В семьях, где родители избегают эмоциональных контактов с ребенком или агрессивно настроены к нему, у подростков может развиваться повышенная агрессивность, так как подростки неосознанно учатся у взрослых моделям поведения. Таким образом, агрессивное и деструктивное поведение может стать единственным способом взаимодействия с обществом.

Деструктивное поведение подростка – это отклонение от общепринятых норм поведения, морали и носит разрушительный характер. Наносит вред внешнему миру, то есть может выражаться в виде вандализма, теракта и др. Но и также внутреннему миру самого подростка, то есть употребление алкоголя, наркотиков, суицид, уход от реальности в интернет (эскапизм) [7, с. 117]. В итоге, разрушительное поведение затрагивает все сферы жизни подростка, после чего он выбирает оставаться там, где у него «всё хорошо».

К. Янг утверждал, что интернет зависимость – это явление, у которого есть множество аспектов и является многомерным. Также включает в себя проявления эскапизма, то есть бегство в виртуальную реальность, что характерно для тревожных, склонных к депрессии, с низкой самооценкой подростков. Поиск новизны, когда внешний мир кажется скучным и унылым, подросток ищет новые ощущения в виртуальном мире. Эмоциональная привязанность как возможность выговориться, быть услышанным, понятым. Если в реальной жизни отсутствует поддержка и одобрение, то подросток будет искать это в интернете. Желание ощутить себя «виртуозом» в применении компьютера и специальных поисковых или коммуникативных программ, что в итоге приводит к более сильной зависимости от виртуального мира [3, с. 192].

Когда в реальной жизни подростка сферы жизни не приносят удовлетворения, то уход в интернет реальность будет спасением. Происходит иллюзорное восполнение сфер и потребностей жизни, так как подросток создаёт в сете нового себя, новую личность, где он

может показать себя с другой стороны. Возможность создания нового «Я» обусловлено тем, что в интернете можно быть кем угодно, каким угодно, меняя даже имя и пол. Целью является скрыть свои настоящие переживания, эмоции, чувства, чтобы получить одобрение, поддержку, любовь и внимание, которого не хватает в реальной жизни.

Аддиктивное расстройство развивается не сразу. Можно заметить следующие признаки:

1. Потеря интереса к другим занятиям, хобби, учёбе. То, что было интересно до этого уже не будет иметь значения, так как интернет будет выглядеть более привлекательнее и интереснее.

2. Снижения уровня общения с друзьями, близкими. У интернет зависимого подростка появятся новые знакомые, но они будут в виртуальном мире.

3. На ограничения пользования компьютером, интернетом подросток реагирует агрессией, слезами, раздражительностью.

4. Потеря контроля времени. Это уже стадия компьютерной зависимости у подростка, которая предшествует изменениям личности. Подросток не замечает, как быстро проходит время.

5. Частые смены настроения. Эмоциональный подъём резко сменяется грустью и унынием, и наоборот.

6. На стадии клинической зависимости подростку сложно оторваться от предмета зависимости. Происходит ухудшение памяти, расстройство внимания, бессонница, отсутствие желания следить за собой и своим здоровьем. Если происходят сложности с выходом в интернет происходит синдром отмены, во время которого подросток чувствует подавленность, тревогу, возбудимость, агрессивность [4, с. 78].

Таким образом, потеря интересов к другим занятиям, утрата близких отношений может привести к личностным изменениям подростка. Депрессивно-тревожное расстройство, которое также может в итоге развиваться у подростка приведёт к ухудшению жизни и потребует срочного лечения. Может появиться и нервозность, бессонница, проблемы с осанкой и зрением. Агрессивность как возможное следствие интернет зависимости в дальнейшем может перерасти в эмоционально нестабильное состояние,

неуравновешенность, что в последствии также приведёт к сложной социализации, коммуникации с другими людьми и конфликтам.

Для того, чтобы избежать сильных личностных изменений у подростка, нужно проводить работу по профилактике среди подростков и их родителей, которая будет направлена на формирование здорового образа жизни и психологическое благополучие.

Анализируя исследования ученых С.В. Березина, Н.Л., Бочкаревой, Н. М Ветрова, Ю.А. Клейберга Д. В Колесова, К.С. Лисецкого, Старшенбаума и других [2-8], занимающихся проблемой аддиктивного поведения несовершеннолетних, можно выделить несколько основных направлений профилактической работы.

Выделяется индивидуальная форма профилактики. Индивидуальные консультации, беседы педагога-психолога с подростком, психотерапия, оказание поддержки. Психологическая поддержка играет важную роль в профилактике аддиктивного поведения, тем более у подростков. Психотерапия может быть направлена на формирование новой стратегии для борьбы со стрессом, тревожностью и другими факторами, которые способствуют развитию аддиктивного поведения. Психотерапия также может быть направлена на развитие эмоционального интеллекта, для понимая собственных чувств и эмоций, чтобы подросток понимал, что он чувствует и как экологично справляться со своими чувствами, не прибегая к зависимому поведению. К индивидуальной форме профилактики можно приобщить и создание благоприятной обстановки в семье. Работа педагога-психолога должна строиться не только с подростком, но и с его родителями для формирования правильного понимания ситуации и способов ее разрешения. Ребёнок с детства должен знать, что в семье его принимают таким, какой он есть, помогает в решении проблем, оказывают поддержку, любовь и внимание, спокойно реагируют на ошибки.

Групповая форма профилактики. Проведение групповых игр, тренингов, организация и включение подростков в разнообразную социально-ориентированную деятельность. Важно, чтобы каждый подросток чувствовал и понимал, что он может проявлять свои личностные качества. Возможность активизировать личностные и творческие навыки полезны для создания и развития своего «Я».

Участие подростков в различных кружках по интересам, в волонтерских движениях будут способствовать также и формированию навыков социальной активности и взаимодействию с другими людьми. При помощи групповых игр можно сформировать у подростка альтернативную модель поведения к возникающим проблемным ситуациям. Психологические игры помогают получить новый опыт при взаимодействии с окружающими. Помогают расширить представление о жизни, возможностях, разобраться в себе, своих чувствах и представить себя в роли взрослого человека. В процессе групповой работы формируются навыки принятия решений, повышается самооценка [8, с. 299].

Для лучшей эффективности профилактики интернет зависимого поведения подростков применяется комплекс методов, то есть и индивидуальная работа с подростком и групповая.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет зависимость – это вид аддиктивного поведения, который выражается в зависимости от виртуального мира и стремлением ухода от реальности. Из-за нежелания выходить в реальный мир и испытывая трудности с эмоциями у подростка может появиться агрессивное поведение, которое направлено на близких людей и весь мир во круг. Что способствует ещё большему ухудшению социальной и психологической сферы жизни. Агрессивность может выражаться в вербальной, эмоциональной, физической активности по отношению к другим людям. Агрессивность является результатом интернет зависимого поведения подростка, поэтому для решения стоит проводить профилактику по аддиктивному поведению среди подростков. Под влиянием аддиктивности у подростка происходит ухудшение личностных, когнитивных и эмоциональных сфер жизни, например, ослабление памяти, внимания, мышления. Кроме когнитивных, эмоциональных и личностных последствий интернет зависимости возможны психические проявления, такие как тревожное-депрессивное расстройство. Для профилактики интернет зависимости применяются групповые и индивидуальные методы работы, которые направлены на развитие личностных качеств, навыкам социализации и взаимодействию с другими людьми, повышению самооценки, уверенности в себе, формированию новых копинг-стратегий для решения возникающих проблем, экологичному

выражению и понимаю собственных чувств и эмоций. Интернет зависимость и агрессивность у подростков относится к отрицательному феномену, который несёт большую опасность для развития личности подростка.

Анализ источников показал, что тема интернет зависимости и агрессивного поведения у подростков изучена не достаточно и требует более углубленного анализа теоретического и практического материала.

Список литературы

- [1] Выготский Л.С. Основы дефектологии [Текст]: в 2-х т. / Л.С. Выготский; под ред. Т.А. Власовой. – М., 1983. 368 с.
- [2] Григорович Е.С. Формирование личности в учении А. Адлера [Текст] / Е.С. Григорович // Иновационная наука. – 2016. №2. 78-86 с.
- [3] Дрепа М.И. Интернет зависимость как объект научной рефлексии в современной психологии [Текст] / М.И. Дрепа // Знание.Понимание.Умение. – 2019. №2. 189-193 с.
- [4] Ерназарова А.Г. Профилактика интернет-зависимости у подростков [Текст] / А.Г. Ерназарова // Вестник магистратуры. – 2022. №12. 77-79 с.
- [5] Козлов В.В. Агрессия человека: психологический анализ [Текст] / В.В. Козлов // Педагогический имидж. – 2017. №2. 23-27 с.
- [6] Реан А.А. Проявление агрессивности подростков в зависимости от пола и социально-экономического статуса семьи [Текст] / А.А. Реан., И.А. Коновалов // Национальный психологический журнал. – 2019. №1. 23-33 с.
- [7] Фахрадова Л.Н. Рискованное деструктивное поведение подростков и условия его формирования [Текст] / Л.Н. Фахрадова, И.Н. Разварина, Е.О. Смолева // Проблемы развития территории. – 2017. №1. 114-129 с.
- [8] Филипенко Е.В. Первичная психолого-педагогическая профилактика зависимого поведения подростков [Текст] / Е.В. Филипенко // Теория и практика современной науки. – 2020. №6. 296-301 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vygotsky L.S. Fundamentals of Defectology [Text]: in 2 volumes / L.S. Vygotsky; edited by T.A. Vlasova. – M., 1983. 368 p.

[2] Grigorovich E.S. Personality Formation in the Teachings of A. Adler [Text] / E.S. Grigorovich // Innovative Science. – 2016. No. 2. 78-86 p.

[3] Drepah M.I. Internet Addiction as an Object of Scientific Reflection in Modern Psychology [Text] / M.I. Drepah // Knowledge. Understanding. Skill. – 2019. No. 2. 189-193 p.

[4] Ernazarova A.G. Prevention of Internet Addiction in Adolescents [Text] / A.G. Ernazarova // Bulletin of the Magistracy. – 2022. No. 12. 77-79 p.

[5] Kozlov V.V. Human aggression: psychological analysis [Text] / V.V. Kozlov // Pedagogical image. – 2017. No. 2. 23-27 p.

[6] Rean A.A. Manifestation of adolescent aggressiveness depending on the gender and socio-economic status of the family [Text] / A.A. Rean., I.A. Konovalov // National Psychological Journal. – 2019. No. 1. 23-33 p.

[7] Fakhradova L.N. Risky destructive behavior of adolescents and the conditions of its formation [Text] / L.N. Fakhradova, I.N. Razvarina, E.O. Smoleva // Problems of territorial development. – 2017. No. 1. 114-129 p.

[8] Filipenko E.V. Primary psychological and pedagogical prevention of addictive behavior in adolescents [Text] / E.V. Filipenko // Theory and practice of modern science. – 2020. No. 6. 296-301 p.

© А.И. Сергеева, 2024

Поступила в редакцию 11.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Сергеева А.И. Особенности интернет зависимости и агрессивного поведения у подростков // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 70-78. URL: <https://ip-journal.ru/>